

ЧИСТЫЙ ЭКОСИСТЕМНЫЙ ОБМЕН В БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Дюкарев Е.А.^{1,2}, Головацкая Е.А.¹, Дмитриченко А.А.², Заров Е.А.², Кулик А.А.², Лапшина Е.Д.²,
Пустовалов К.Н.^{1,3}, Сам А.А.^{1,3}, Смирнов С.В.^{1,3}

¹ Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Россия, Томск, пр.
Академический 10.3, dekot@mail.ru

² Югорский государственный университет, Россия, Ханты-Мансийск, ул. Чехова 16

³ Томский государственный университет, Россия, Томск, пр. Ленина 36

В докладе представлены результаты исследования характеристик чистого экосистемного обмена болотных экосистем, а также составляющих теплового и радиационного баланса и потоков метана на научно-исследовательской полевой станции «Мухрино» (Дюкарев, 2025) и стационаре «Васюганье» (Головацкая, 2024).

На научно-исследовательской полевой станции «Мухрино» наблюдения проводились на двух пунктах КМ-MUN1 и КМ-MUN2. Пункт наблюдений КМ-MUN1 расположен в типичном грядово-мочажинном комплексе в центральной части олиготрофного болота Мухрино. Второй пункт наблюдений (КМ-MUN2) – на расстоянии 630 м на северо-восток от первого в сосново-кустарничково-сфагновом фитоценозе на том же болотном массиве. На стационаре «Васюганье» наблюдения проводились на грядово-озерковом комплексе Бакчарского болотного массива на станции ТО-PLT. Измерительные комплексы были установлены на новых мачтах на высотах 9.3 м (КМ-MUN1) и 14 м (КМ-MUN2) и 4.3 м (ТО-PLT) над поверхностью болота.

Потоки тепла, влаги и углекислого газа измеренные методом турбулентных пульсаций и представляют собой интегральную оценку потоков с территории. Данные наблюдений обрабатывались в программном обеспечении EddyPro (LI-COR Inc., USA) с применением стандартных поправок (Burba, 2013). В результатах пульсационных измерений присутствуют многочисленные пропуски, связанные как с перерывами в работе оборудования, так и с фильтрацией некорректных данных в условиях слабого турбулентного перемешивания. Для корректной оценки годовой вариабельности потоков тепла, пропуски в данных были заполнены с помощью пакета REddyProc (Wutzler et al., 2018). Дополнительная фильтрация результатов расчетов выполнена в пакете EddyFilter (Дюкарев, 2024).

Измерение потоков CO₂ с поверхности наземного покрова проводилось с использованием камерной автоматизированной системы мониторинга потоков парниковых газов КАСМ-8 (ИМКЭС СО РАН, Россия). Исследования проводились восемью прозрачными камерами, установленными в окрестности станции наблюдений пульсационным методом.

По данным пульсационных измерений на стационаре «Мухрино» суммарное поглощение углерода с апреля по сентябрь 2023 г. на грядово-мочажинном комплексе (станция КМ-MUN1) составило 118.8 гС/м², а на сосново-кустарничково-сфагновом болоте (КМ-MUN2) поглощение было 151.5 гС/м². При этом с экосистемным дыханием в атмосферу выделилось 272.6 и 392.5 гС/м², а растительность в процессе фотосинтеза поглотила 392.3 и 544 гС/м² по данным измерений на КМ-MUN1 и КМ-MUN2, соответственно. Оба исследованных болотных комплекса действовали как сток атмосферного углерода с мая по сентябрь, при этом наибольшее поглощение на станции КМ-MUN1 получено в июле (43.3 гС/м²), а на станции КМ-MUN2 – в июне (54,7 гС/м²). В 2022 г суммарное поглощение углерода за вегетационный период на грядово-мочажинном комплексе (КМ-MUN1) было оценено в 112.5 гС/м², а за год болото аккумулировало 82.8 гС/м².

Чистый экосистемный обмен по данным измерений на стационаре «Васюганье» (ТО-PLT) с мая по октябрь отрицательный и составляет от –3,1 до –42,6 гС/м² в месяц, за исключением сентября и октября 2023 г, когда суммарный месячный NEE был положительным (+9,6 и +22,6 гС/м²). Суммарные потоки за май были рассчитаны по данным измерений за последние 10-15 дней месяца, поэтому эти оценки являются ориентировочными, однако они необходимы для вычисления суммарного поглощения за вегетационный период и сопоставления результатов за разные годы. Годовой ход NEE в 2023-2024 гг. существенно отличается от 2022 г, когда максимальное поглощение углерода (–36,1 гС/м²) было в июне, а в сентябре (+8,8 гС/м²) и октябре (+20,6 гС/м²) болото являлось источником углерода. Суммарные месячные потоки в 2023 и 2024 гг. близки и

отличаются менее чем на 6 гС/м² в августе. Всего за теплый период (май-октябрь) болотная экосистема накопила 170,6 и 168,4 гС/м² в 2024 и 2023 гг., что в 2,2 раза больше, чем в 2022 г. (76,3 гС/м²).

1. Головацкая Е.А., Веретенникова Е.Э., Дюкарев Е.А. Потоки парниковых газов и депонирование углерода в олиготрофных торфяных почвах южной тайги Западной Сибири // Почвоведение, 2024 №2, с. 226-236
2. Дюкарев Е.А. Программа для ЭВМ «EddyFilter» Свидетельство о государственной регистрации № 2024617870 от 05.04.2024.
3. Дюкарев Е.А. Заров Е.А., Кулик А.А., Дмитриченко А.А., Лапшина Е.Д. Глава 2.2.1. Потоки углекислого газа в болотных экосистемах карбонового полигона «Мухрино» В монографии «Карбоновые полигоны: мониторинг, геоинформационные системы, секвестрационные технологии. Под редакцией С.К. Гулева и А.В. Ольчева» – Москва: Научный мир, 2025. – 420 с.
4. Burba G. Eddy covariance method for scientific, industrial, agricultural and regulatory applications. Lincoln: LI-COR Biosciences, 2013. 331 p.
5. Wutzler T., Lucas-Moffat A., Migliavacca M., Knauer J., Sickel K., Šigut L., Menzer O., Reichstein M. Basic and extensible post-processing of eddy covariance flux data with REddyProc // Biogeosciences. 2018. Vol. 15, P. 5015–5030.